

МЕСТО ЛОГО-ФАСЦИАЛЬНОГО МАССАЖА ПРИ КОРРЕКЦИИ РЕЧЕВЫХ
НАРУШЕНИЙ.

¹Закирова С.Б., ²Бозорбоева Н.

¹Ташкентский государственный педагогический университет имени Низами Факультет
специальной педагогики и инклюзивного образования преподаватель кафедры
«Логопедия»

²Факультет специальной педагогики и инклюзивного образования студентка 303 группы
кафедры "Логопедия"

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8050439>

***Аннотация.** В этой статье можно узнать как правильно сформировать речь ребёнка, этиологию и диагностику определённого дефекта речи и пути правильного проведения лого фасциального массажа. Статья представляет собой обзор современного и эффективного способа коррекции речевых нарушений у детей и взрослых, включающего применение лого фасциального массажа. Описываются отличительные характеристики лого фасциального массажа от классических подходов логопедического массажа. Описывается способ коррекции речевых нарушений, содержащий пять этапов.*

***Ключевые слова:** речь, лого-фасциальный массаж, артикуляционная гимнастика, классическая гимнастика, методы лого-фасциального массажа.*

Будучи одним из главных способностей человеческого организма, речь играет ключевую роль в жизни человека. Речь выполняет две функции коммуникативную и сигнификативную, но самое главное из них коммуникативная. Ни один ребёнок не рождается с умением говорить и выражать свои мысли, правильно и чётко. Поэтому с ребёнком следует заниматься с ранних лет. Если ребёнок сталкивается с различными проблемами в произношении звуков, то ему необходимо консультация логопеда. Порой советам логопеда нуждаются не только дети, но и взрослые. Существует множество способов коррекции речевых нарушений. К ним относятся артикуляционная гимнастика, пальчиковая гимнастика, логопедический и лого-фасциальный массаж. В этой статье я хочу раскрыть особенности эффективного способа применения коррекции речевых нарушений как у детей, так и у взрослых.

Прежде чем начать работу с пациентами, в первую очередь необходимо поставить точный, правильный диагноз, выявить причины возникновения этого нарушения и конечно же определить форму этого заболевания. Основная масса пациентов, страдающих речевыми нарушениями, представлены двумя основными группами:

- 1) люди, страдающие последствиями родовых травм,
- 2) люди, у которых повреждена центральная и периферическая нервная система.

Кроме этого имеется ещё 3-ая небольшая группа, в которую входят лица с приобретёнными речевыми нарушениями в следствии перенесённого инсульта и других заболеваний связанных с головным мозгом. [1]

Лого-фасциальный массаж оказывая воздействие на голосовую, дыхательную и артикуляционную систему, представляет собой комплексное воздействие коррекции речевых нарушений. Логопедический и обычный классический массаж поставили начало появлению лого- фасциального метода массажа коррекции речевых нарушений. Начиная с 90-ых годов постепенно возросло количество пациентов страдающих тяжёлыми

нарушениями речи. Лого-фасциальный массаж является сборкой эффективных и проверенных на практике способов и приёмов из разных массажных техник. Можно сказать, что метод лого-фасциального массажа не самостоятельная единица, потому что он работает в комплексе функциональных, мышечно-фасциальных и коррекционных нарушений. Кроме вышеуказанных, этот метод является подготовительным этапом для ребёнка, где раскрываются его психологические, физиологические способности, за счёт которых постепенно возникает естественная двигательная активность отдельных мышц и мышечных групп, которое в дальнейшем участвует в образовании речи.

В то же время не стоит забывать о том, как вообще происходит образование речи. Образование речи приходится на 3 согласованно-работающих отдела. Это дыхательный, голосовой и артикуляционные отделы.

Во время проведения лого-фасциального массажа рассматриваются все эти 3 отдела. [2]

При этом нормализуется и активизируется возможность запуска дыхания, голосообразования, артикуляция и воспроизведение звука. По схеме проведения, лого-фасциальный массаж состоит из 5-ти этапов:

- Работа с телом снаружи
- Интраоральная проработка мышечных групп, участвующих в образовании речи
- Интраоральный массаж и постановка звука
- Работа с телом, интраоральный массаж, постановка звуков и педагогическая коррекция, которая заключается в формировании речевого дыхания
- Собственно педагогическая коррекция исходя из опыта специалиста.[1]

Если рассматривать каждый этап по отдельности, то можем сказать, что во время проведения первого этапа сначала делается массаж грудного отдела, затем шейного, далее лицевого отделов.

Второй этап охватывает внешний и интраоральный массаж артикуляционного аппарата.

Третий этап включает массаж артикуляционного аппарата с постановкой звуков.

Говоря о четвёртом этапе не стоит забывать про дыхательную, артикуляционную, голосовую гимнастику с массажем, а также автоматизации проговаривания звуков. И последний пятый этап является продолжением четвёртого этапа и включает в себя автоматизации звуков в словах, слогах и фразах. Техники лого-фасциального массажа были описаны более 100-лет назад. Техника проведения фасциального массажа в каждой стране разное.

Существует Средиземноморские, Европейские, Восточно-азиатские и Российские виды.[3]

В первую очередь перед лого-фасциальным массажем следует проводить диагностику артикуляционного аппарата. Основной целью проведение этой диагностики является выявление отклонений в артикуляционном аппарате, определение дисфункций в нижне-височной челюсти, уточнение именно в какой области имеется то или иное отклонение. Во время проведения этой диагностики, ребёнку не должно быть скучно. В этом нам помогут различные игровые приёмы. Одним из них является игра «Окошко».[3] Сложно поверить, но благодаря этой простой игре можно выявлять серьёзнейшие проблемы в развитии, последствие которых может оказать своё влияние на всю опорно-двигательную систему и на систему вестибулярного аппарата. Напряжение созданное в определённой части отклонение артикуляционного аппарата может вызвать боль в зубах, повреждение тройничного нерва, сужение артерий и вен височно-нижнечелюстного сустава, которые служат для питания головного мозга.

После диагностики по заключению врача можно приступить к проведению лого-фасциального массажа. Массаж проводится постепенно и поэтапно. Она начинается с тела и в обязательном порядке необходимо сначала, как бы адаптировать тело ребёнка к рукам логопеда, то есть подготовить тело к массажу. Есть дети которые вообще не дают притронуться из-за того, что им щекотно, больно и тому подобное. Это говорит о том что у них нервы периферической системы, кожные и поверхностные мышечно-фасциальные покровы находятся в напряжении. Во многих случаях боль возникает там где есть зажимы, там где есть мышечно-фасциальные укорочения, там где есть гипертонус. После проведения нескольких курсовых занятий, как только напряжение снимается, гипертонус нормализуется ребёнку сразу становится приятно, болевые ощущения исчезают и в некоторых случаях дети даже засыпают.[1] После работы с телом, по назначению врача делается интраоральный массаж с постановкой звуков. При этом рассматривается целостность жевательных и мимических мышц. Исходя из практических опытов многих специалистов могу сказать, что во многих случаях наблюдается сжимание и напряжение жевательных мышц, так как они первые мышцы которые реагируют на стресс и различные эмоциональные раздражения.

Подведём итог, для дальнейшего преодоления дефектов речи ребёнку необходимо создать благоприятные условия, которые приводят к нормализации мышечного тонуса. В логопедии по выводу многих специалистов принято строить реабилитацию лиц имеющих речевые нарушения путём медико-психолого-педагогическим обследованием. В него включены психотерапия, гипноз, медикаментозное лечение, общий, классический, лечебный, зондовый массаж лица и шейно-воротниковой зоны, физиотерапия. [4] Все эти направления выполняются разными специалистами, что приводит к максимальному затрату сил и времени как ребёнка, так и взрослого. Этот междисциплинарный подход даёт наиболее эффективный результат. Но как правило на это способен не каждый. Поэтому чтобы получить максимально приближенный эффективный результат к междисциплинарному подходу был основан пяти этапный лого-фасциальный массаж, которое частично объединяет все эти направления указанные выше. В заключении можно сказать, что метод лого-фасциального массажа является гибким, индивидуализированным подходом.

REFERENCES

1. [1.https://youtu.be/QmXDfEWKI4o](https://youtu.be/QmXDfEWKI4o)
2. Книга "Логопедия" под редакцией профессора науки Л.С.Волковой и профессора С.Н. Шаховской. Издание третье, допущено Министерством образования Российской Федерации в качестве учебника для студентов дефектологических факультетов педагогических высших учебных заведений. Москва 2003г.
3. Сахаровская О.П. Логопедический альбом: комплексные занятия для закрепления звука у детей дошкольного возраста. Ростов н/Д: Феникс; 2019.
4. <https://xn--80aaah4bwnff9a3i.xn--p1ai/>